

INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO NATURAL CULTURAL: UMA MEDIAÇÃO DE LEITURA DE IMAGEM

Edição 117 DEZ/22, Linguística, Letras e Artes / 15/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7442351

Ozana dos Anjos Santana¹

RESUMO

O presente Artigo foi realizado no Ensino Fundamental e Médio Escola Estadual José Serafim Ribeiro, localizada à Rua Orlando Nogueira, N° 1180, telefone 3285-1210, e-mail para contato eejsr@sed.ms.gov.br, Código do INEP: 50009460 – Centro Município de Jaraguari MS. Objeto propõe uma temática com a finalidade de: Dialogar com propostas de desenvolvimento e integração ao turismo municipal, em parcerias com as Secretarias: Educação, Cultura e Esportes e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SEDEMA); Contextualizar sobre patrimônio natural e cultural com fluxos de visitantes no Município; Descrever sobre Integração e desenvolvimento do Turismo Sustentável; Para alcance do objeto proposto, buscou se apoiar nos objetivos específicos, tais como: 1. Estabelecer preservação para recursos culturais e ambientais; 2. Garantir a eficiência e a eficácia no ecoturismo da localidade Furnas do Dionísio; 3. Prevenir impactos ao patrimônio histórico cultural e ambiental; 4. Implantar placas, pórticos, totens e mapas com sinalizações turísticas; 5. Promover mediação de leitura de imagens atrativas do turismo local; 6. Divulgar o turismo natural e cultural do Município; A Metodologia aplicada no projeto de extensão de Artes

Visuais: "Integração ao Patrimônio Natural e Cultural: Uma Mediação de Leitura de Imagem" procedeu-se pelo processo descrito pelo modelo de pesquisa qualitativa para a produção de dados, utilizou-se do aporte bibliográfico, ou seja, das fundamentações teóricas sobre a temática Embasando-se nos indicadores a pesquisa tem pertinência e relevância a elaboração de 10 Planos de aula com ações de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável, onde se espera contribuir com o turismo na comunidade remanescente quilombolas furnas do Dionísio, fortalecendo a imagem turística, com garantia a preservação dos recursos naturais e culturais do patrimônio histórico-cultural e ambiental.

Com base na pesquisa realizada, o processo de mediação de leitura de imagem é muito concebido mediante imagens, a uma realidade que faz parte do dia a dia desde o início da nossa história, na era anti-histórica, a Leitura de Imagens já procedia como forma de desenvolvimento da criatividade humana, utilizou-se das imagens para registrar ideias e os acontecimentos marcantes daquela época. A expressão de sentimentos era registrada em forma de desenhos e hoje são textos lidos e decodificados, vale ressaltar que as imagens refletem várias ideias e conceitos, transmitem informações, estão carregadas de intenções e também podem ensinar.

Palavras-chave: Palavra1. Mediação, Palavra2. Ecoturismo Palavra3. Imagens

1. INTRODUÇÃO

Ao ingressar na Faculdade Licenciatura de Arte, pude rever as abordagens conceituais, os estudos da Arte e escolher os pressupostos norteadores para a construção das motivações e os interesses pelo o contexto e o objeto deste estudo, trazendo uma temática que pudesse contribuir com Patrimônio Natural E Cultural nosso Município,

Trata – se de um Artigo de Revisão Bibliográfica e traz como tema, Integração ao Patrimônio Natural e Cultural: Uma Mediação de leitura de Imagens, tendo em vista, Furnas do Dionísio, como um patrimônio histórico-cultural e ambiental de admirável magnitude para a sociedade sul-mato-grossense, de forma que seus recursos naturais têm sido bastante atrativos pelos visitantes de outros

municípios, explícito, o turismo e ecoturismo se desenvolvendo sem formalidades.

Desta forma, por meio da arte visual, relaciona-se o natural, o cultural e sua contribuição ao desenvolvimento do turismo local na Comunidade de Quilombolas de Furnas do Dionísio. Conceituando o intercultural com a prática do povoado desta comunidade, no que diz respeito à diversidade de gênero, à cultura, a amizade, os grupos sociais, religião, artesanato, gastronomia, paisagismo, interpretação da natureza, escultura, instrumentos, danças, imagem, turismo, costumes, modo de viver das pessoas e as tradições da comunidade.

Ressaltando a transformação do patrimônio histórico natural e cultural, suas identidades autenticadas e manifestações fazem-se necessárias para o desenvolvimento e integração do turismo municipal. Desta forma será fundamentada a temática por meio da Mediação de leitura de imagem, pois as imagens não cumprem apenas a função de informar ou ilustrar, mas também de educar, produzir conhecimento, formato de comunicação, expressão sentimentos, ideologias, conceitos de momentos históricos e marcantes.

O paper apresenta-se propostas de desenvolvimento e integração ao turismo municipal, em parcerias com as Secretarias: Educação, Cultura e Esportes e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SEDEMA), contextualização sobre patrimônio natural e cultural com fluxos de visitantes no Município e descrição sobre Integração e desenvolvimento do Turismo Sustentável.

2. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A presente pesquisa terá como fundamentação: Integração ao Patrimônio Natural e Cultural: uma mediação de leitura de imagens das riquezas naturais e culturais na Comunidade Remanescente Quilombola de Furnas do Dionísio, localizada na área rural do município de Jaraguari, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Nesse sentido, expomos a visualização de imagens como um desses mecanismos educativos presentes nas instâncias socioculturais. As imagens não

cumprem apenas a função de informar ou ilustrar, mas também de educar, produzir conhecimento, formato de comunicação, expressão de sentimentos, ideologias, conceitos e momentos históricos.

Considerando a temática escolhida inicia – se com a história da comunidade as diversas formas de havendo uma interação entre o emissor e o receptor, observando o comportamento expressivo dos alunos diante dos contextos a experiências, conhecimentos do espaço, tempo, cultura e paisagismo presentes nas instâncias socioculturais da Comunidade, expressando-se ao mundo real, com pressupostos de valorização para a construção das motivações e interessados ao contexto.

3. VIVÊNCIA DO ESTÁGIO

O Paper de Extensão desenvolvido dirigiu-se a **área de concentração**: Didática e Metodologias das Artes Visuais; **Programa de Extensão**: Metodologia e Estratégia de Ensino e de Aprendizagem; **Projeto de Extensão**: Mediação de Leitura de Imagem; **Produto Virtual**: Cartilha e **Tema**: “Integração ao Patrimônio Natural e Cultural: Uma Mediação de Leitura de Imagens”.

A proposta deu-se por meio de 10 planos de aula, com ações preparadas e desenvolvidas através do Produto Virtual Cartilha, durante as aulas remotas, as quais foram encaminhadas aos alunos através do Produto Virtual e teve grande repercussão, os compromissos por parte dos alunos foram de suma importância, pois as propostas de atividades foram em conformidade de forma criativa e em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Utilizou-se do modelo descrito de uma pesquisa qualitativa, por compreender que esse tipo de pesquisa “ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes” (GODOY, 1995, p. 21) e, em especial o ambiente escolar.

Alguns dados produzidos pelos sujeitos foram coletados por ligações, via WhatsApp e consulta no blog e facebook da Escola Estadual José Serafim

Ribeiro.

Percebe-se que a escola é ministrada com base nos fins e objetivos em universalizar o acesso e a erradicação do analfabetismo; Proporcionar formação do cidadão consciente dos seus direitos e deveres, com condições efetivas de intervenção para a transformação da realidade local e da sociedade; Formar integralmente a apropriação pelo educando, dos conhecimentos historicamente acumulados e articular o ensino com a produção e a preservação do meio ambiente; Proporcionar o acesso aos conhecimentos universais e específicos relacionados à realidade social dos educando, por meio de organização curricular, de carga horária e calendário que atendam as características gerais e as especificidades da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Paper* apresentando como a vivência de estágio contribuiu para sua formação de futura profissional na área de Artes Visuais, porém, os objetivos propostos alcançados com sucesso, na realidade em que vivemos surgiram algumas dificuldades, mas, no entanto, possibilidades foram encontradas, conclui – se os resultados.

Esta etapa de estágio supervisionado foi bastante diferente, com desafios, dúvidas, mas com uma gama de experiência. Pois diante da atual situação em que o país encontra-se, devido à pandemia da Covid-19, as escolas estão com as aulas suspensas, assim ficamos impossibilitados realizar na prática dentro da Instituição de Ensino.

Vale ressaltar que os materiais disponíveis de aula, os vídeos aula, material de arquivo, disponibilização de links na atividade, atenderam os objetivos propostos pela disciplina, que enriqueceram nossos conhecimentos e fez aumentar nossas habilidades como educadoras. O estágio supervisionado proporcionou-me conhecimentos, em relação às teorias e práticas no que tange o campo social, profissional e cultural. No entanto, o estágio trouxe oportunidades de interação com a realidade educacional, possibilitando a ampliação do contexto sócio educacional em que estamos inseridos.

Ficou evidente que o estágio traz experiências e sem dúvidas vem fortalecer e enriquecer a nossa formação profissional, pois o estágio é compreendido como uma disciplina obrigatória que visa o aprendizado de competências próprias das atividades profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Tento a oportunidade de analisar o Projeto Político Pedagógico, foi conhecer a importância desse documento para a escola, das suas particularidades, sabendo que cada escola elabora o seu projeto, de acordo com as suas necessidades, necessidades dos alunos e da comunidade escolar.

O estágio supervisionado é imprescindível para a formação acadêmica, pois é o momento e que se colocam em prática as teorias de sala de aula, mesmo ocorrendo de uma forma atípica, pode-se observar essas diferenças, pois quando se está em sala de aula a realidade é diferente, o dia a dia do professor exige empenho e dedicação no desenvolvimento das suas atividades.

Ressaltando essencial a proposta de conhecer um pouco mais sobre as áreas de concentração do curso de Arte e oportunizando a escolha, para realiza-se o produto virtual, método este que trouxe a oportunidade de ler, conhecer e apreciar, o Referencial Curricular, as diretrizes e os direitos de aprendizagem, conforme a nova BNCC, conhecimentos pertinentes para atender o Ensino da Educação Básica.

O estágio ainda permitiu a apresentação de propostas de desenvolvimento e integração ao turismo municipal, em parcerias com as Secretarias: Educação, Cultura e Esportes e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SEDEMA), a contextualização sobre patrimônio natural e cultural com fluxos de visitantes no Município e a descrição sobre Integração e desenvolvimento do Turismo Sustentável.

REFERÊNCIAS

FAVARETTO, Celso. **A invenção de Hélio Oiticica. São Paulo:** Edusp, 2000.

FLEITH, Denise de Souza; ALENCAR, **Eunice Maria Soriano de. Percepção de alunos do ensino fundamental quanto ao clima de sala de aula para criatividade.** Maringá, 2006. Disponível em [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext & pid= S141373722006000300007 & lang=pt](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141373722006000300007&lang=pt). Acesso em 01/05/2011.

FORESTE, Gerda Margit Schütz. **A leitura da imagem nos cursos de formação de professores em arte. 25ª reunião anual** da Anped. 2002. Disponível em <http://www.anped.org.br/reunioes/25/texced251.htm#gt16>. Acesso em 04/04/2011.

GOMBRICH, Ernst Hans Josef. **A história da arte.** Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

LUCKESI, Cipriano. et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. São Paulo: Cortez, 1995.

¹Acadêmico do Curso Segunda Licenciatura em Artes Visuais E-mail: 15
@uniasselvi.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

..

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil